

Milano, __25/06/2025__

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

**A NEW PREDICTIVE MODEL FOR MORTALITY AND RE-HOSPITALIZATION RISK IN HEART
FAILURE
CELESTE STUDY**

Proponente: IRCCS MultiMedica

Sperimentatore Principale

Prof. Francesco Bandera
UO Cardiologia Clinica
IRCCS MultiMedica

E-mail: francesco.bandera@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “A New Predictive Model for Mortality and Re-Hospitalization Risk in Heart Failure” – CELESTE Study.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di sviluppare uno score di rischio che includa insufficienza mitralica, predittivo di morte o riospedalizzazione per scompenso cardiaco a 12 mesi da un primo ricovero per scompenso cardiaco acuto.

Dalla letteratura si evince che l'insufficienza mitralica è associata ad outcomes clinici negativi a breve e a lungo termine, tra cui riospedalizzazione e/o decessi. Tuttavia, non è ancora stato sviluppato un approccio sistematico che integri l'insufficienza mitralica insieme ad altri fattori clinici per predire tali rischi. Ipotizziamo che la valutazione della insufficienza mitralica – tramite una diagnostica per immagini semplice, rapida, economica e non invasiva quale è la ecocardiografia transtoracica-, integrata con altri fattori clinici, possa prevedere il rischio di eventi avversi ad un anno, stratificare meglio i pazienti in basso e alto rischio di tali eventi, e quindi guidare decisioni terapeutiche tempestive dopo una prima dimissione per scompenso acuto.

L'analisi ha quindi l'obiettivo primario di creare uno score di rischio che includa l'insufficienza mitralica, in grado di stratificare i pazienti in coorti ad alto e basso rischio in relazione alla sopravvivenza globale e alla sopravvivenza libera da eventi a un anno.

La raccolta dati è osservazionale, retro-prospettica, monocentrica e si svolgerà in collaborazione con UO Cardiologia Clinica presso l'IRCCS MultiMedica. Non sono previsti grant e/o finanziamenti per lo studio.

L'inizio dello studio è previsto per Agosto 2025. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio ha lo scopo di verificare la performance di uno score comprendente l'insufficienza mitralica nel predire il rischio di morte o riospedalizzazione a 12 mesi da una prima dimissione per scompenso cardiaco. Lo studio coinvolgerà dunque 275 pazienti con un primo accesso per scompenso cardiaco acuto indipendentemente dalla frazione di eiezione c/o MultiMedica tra Gennaio 2022 e Maggio 2025 (coorte retrospettiva), è prevista una coorte prospettica di ulteriori 275 soggetti che rispettano i medesimi criteri di inclusione della coorte retrospettiva.

Per la coorte retrospettiva si allega la dichiarazione sostitutiva di modulo di consenso, per la coorte prospettica si fa riferimento all'allegato di Foglio informativo e Modulo.

Non sono previsti valutazioni o procedure aggiuntive rispetto allo standard of care, saranno raccolti campioni ematici routinari che non devieranno dalla normale pratica clinica.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Francesco Bandera

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Prof Francesco Bandera

Allegati:

Protocollo v 1.0 del 22.06.2025

Sinossi v 1.0 del 22.06.2025

Foglio informativo e Modulo di consenso - v 1.0 del 22.06.2025

Dichiarazione sostitutiva di modulo di consenso (coorte retrospettiva)

Lettera MMG v 1.0 del 22.06.2025

Lista variabili v 1.0 del 22.06.2025

CV e Modulo di assenza conflitto – Sperimentatore Principale